

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ ТОНКОГО ЭНДОМЕТРИЯ
Курбаниязова Ф.З., Аскарлова З.З.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Тонкий эндометрий остаётся клинически значимой проблемой репродуктивной медицины, повышая риск неудач имплантации и ранних потерь беременности. На основе анализа современной литературы и данных обзорной статьи обобщены ключевые этиопатогенетические механизмы, диагностические подходы и алгоритмы коррекции (эрадикация инфекционных триггеров, гормональная стимуляция пролиферации эндометрия, хирургическая коррекция внутриматочной патологии, иммуномодуляция и адъювантные методы). Приведены количественные ориентиры эффективности: разрешение хронического эндометрита после антибактериальной терапии в ~60–70% случаев и увеличение толщины эндометрия до 8–10 мм примерно у 50% пациенток на фоне эстроген-гестагенной поддержки. Комплексная персонализация с учётом структуры причин, выраженности гипоплазии и сопутствующих факторов способна улучшать репродуктивные исходы.

Ключевые слова: тонкий эндометрий, хронический эндометрит, имплантация, рецептивность, гистероскопия, G-CSF, BPT.

MODERN APPROACHES TO DIAGNOSIS AND CORRECTION OF THIN ENDOMETRIUM**Kurbaniyazova F.Z., Askarova Z.Z.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. A thin endometrium remains a clinically significant problem in reproductive medicine, increasing the risk of implantation failure and early pregnancy loss. Based on an analysis of modern literature and data from a review article, the key etiopathogenetic mechanisms, diagnostic approaches and correction algorithms (eradication of infectious triggers, hormonal stimulation of endometrial proliferation, surgical correction of intrauterine pathology, immunomodulation, and adjuvant methods) are summarized. Quantitative benchmarks for effectiveness are provided: resolution of chronic endometritis after antibacterial therapy in ~60–70% of cases and an increase in endometrial thickness to 8–10 mm in approximately 50% of patients with estrogen-progestogen support. Comprehensive personalization, taking into account the underlying causes, severity of hypoplasia, and associated factors, can improve reproductive outcomes.

Keywords: thin endometrium, chronic endometritis, implantation, receptivity, hysteroscopy, G-CSF, ART.

**ЮПҚА ЭНДОМЕТРИЙНИ ТАШХИСЛАШ ВА ТУЗАТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ
ЁНДАШУВЛАРИ****Курбаниязова Ф.З., Аскарлова З.З.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Юпқа эндометрий репродуктив тиббиётда клиник жиҳатдан муҳим муаммо бўлиб қолмоқда, бу имплантациянинг муваффақиятсизлиги ва ҳомиладорликнинг эрта муддатда йўқотиши хавфини оширади. Замонавий адабиётлар таҳлили маълумотлари асосида асосий этиопатогенетик механизмлар, диагностика усуллари ва коррекция алгоритмлари (инфекцион триггерларни йўқотиши, эндометрий пролиферациясини гормонал усулда рағбатлантириши, бачадон ичи патологияни жарроҳлик усули билан тузатиши, иммуномодуляция ва ёрдамчи усуллар) умумлаштирилади. Самаркандликнинг миқдорий мезонлари тақдим этилган: антибактериал терапиядан сўнг сурункали эндометритнинг ~ 60-70% ҳолларда бартараф этилиши ва эстроген-прогестоген қўллаб-қувватланган беморларнинг тахминан 50 фоизда эндометрий қалинлигининг 8-10 мм гача кўтариллиши. Асосий сабабларни, гипоплазиянинг даражаси ва боғлиқ омилларни ҳисобга олган ҳолда кенг қамровли шахсийлаштирилган ёндашув репродуктив натижаларни яхшилаши мумкин.

Калит сўзлар: юпқа эндометрий, сурункали эндометрит, имплантация, рецептивлик, гистероскопия, G-CSF, ЙПТ.

e-mail: Orifovazamt03@gmail.com, Askarovazebo79@mail.ru

Введение. Тонкий эндометрий (как правило, <7 мм) ассоциирован со снижением частоты имплантации и повышением риска ранних потерь, особенно при программах ВРТ [1–3]. Ключевым патогенетическим драйвером выступает хроническое воспаление (хронический эндометрит) с повышением провоспалительных цитокинов, нарушением экспрессии молекул адгезии и рецептивности, оксидативным стрессом и микробиомным дисбиозом [1,2,4]. На макроуровне гипоплазия сопровождается бедностью железистого аппарата и васкулярной сети, что ухудшает трофику и имплантационный потенциал. Обзорная публикация тех же авторов подчёркивает, что сочетание хронического воспаления с гипоплазией формирует «порочный круг» повторных неудач имплантации и потерь беременности, требующий адресного воздействия на обе компоненты — воспалительную и структурную.

Методы. Настоящий обзор носит нарративный характер. Источниками послужили клинические руководства, обзоры, результаты контролируемых исследований по хроническому эндометриту, тонкому эндометрию, гистероскопии и смежным вопросам репродуктивной медицины, а также данные авторского обзора (AJMMS, 2025) с количественными параметрами эффективности антибактериальной и гормональной терапии, показаниями к гистероскопии и перспективами иммуномодуляции. Критерии отбора — релевантность теме, клиническая применимость и новизна за период 2015–2025 гг. [1–12].

Результаты. Диагностика тонкого эндометрия базируется на интеграции неоднократных ультразвуковых измерений толщины эндометрия, доплерометрии маточно-плацентарного кровотока, офисной гистероскопии с прицельной биопсией (при подозрении на микрополипы, синехии, очаговую гиперемию) и морфологических/иммуногистохимических методик (включая оценку плазмочитов и локальных факторов врождённого иммунитета) [1–4,6]. Гистероскопия обеспечивает как верификацию диагноза, так и лечение внутриматочной патологии (полипы, синехии/синдром Ашермана, остатки плодного яйца), что потенциально улучшает толщину и рецептивность эндометрия.

Коррекция включает антибактериальную терапию при хронич. эндометрите (доксидиклин 100 мг 2 р/сут 14 дней, либо метронидазол 500 мг 2 р/сут + фторхинолон) с разрешением воспаления примерно в 60–70% случаев по данным повторной биопсии; при персистенции возможна смена схемы (азитромицин и др.).

Гормональную стимуляцию пролиферации эндометрия (обычно эстрадиол 2–6 мг/сут 10–14 дней с последующим прогестероном 200 мг/сут 10 дней), где клинические исследования показывают повышение толщины с <7 мм до 8–10 мм приблизительно у 50% пациенток, с вариабельностью результатов.

Гистероскопическую коррекцию структурных причин (полипэктомия, адгезиолизис), сопровождающуюся улучшением фертильности у подгрупп со структурной патологией [5–7].

Иммуномодуляцию в резистентных случаях (низкие дозы кортикостероидов 5–10 мг/сут 7–14 дней, направленные на снижение IL-1 β , TNF- α), потенциально улучшающую исходы у части пациенток с повторными неудачами имплантации; интраутеринное введение G-CSF рассматривается как экспериментальная опция для наращивания толщины и рецептивности, требующая подтверждения в крупных исследованиях.

Адювантные подходы (антиоксиданты, меры по модификации образа жизни, нутритивная поддержка) — перспективны, но имеют ограниченную доказательную базу и выступают дополнением к базовой терапии [1–3]. Совокупно, целевая коррекция воспалительных и структурных механизмов является ключом к повышению шансов имплантации и вынашивания.

Обсуждение. Комплексность проблемы требует алгоритмической персонализации. При инфекционно-воспалительном компоненте стартовым шагом является эрадикация микроорганизмов, однако эмпиричность выбора антибиотиков и риск нарушения эндометриального микробиома диктуют необходимость микробиологической верификации и контроля эффективности (по данным биопсии).

Гормональная стимуляция увеличивает толщину у значимой части пациенток, но её эффективность ограничена при рубцово-фиброзных изменениях и стойком воспалении; длительный приём эстрогенов требует онконастороженности и контроля коагулорисков [2–4,8–12]. Гистероскопия — метод выбора при подозрении на внутриматочную патологию; полипэктомия и адгезиолизис сопровождаются ростом частоты наступления беременности, однако при сохраняющемся эндометрите требуется комбинирование с антибактериальной терапией [5–7]. Иммуномодуляция и G-CSF — опции второй линии для тщательно отобранных пациенток с повторными неудачами, с обязательной оценкой баланса пользы и рисков. На системном уровне дефицит рандомизированных данных, гетерогенность дизайнов и краткосрочные конечные точки ограничивают прочность рекомендаций, подчёркивая необходимость стандартизированных протоколов и биомаркёр-ориентированной стратификации (микробиом, цитокиновый профиль, маркёры рецептивности) [1–3,5–7].

Заключение. Тонкий эндометрий — мультифакторная проблема, где воспалительный и структурный компоненты взаимно усиливают друг друга. Наиболее результативной стратегией является многоуровневая персонализация: микробиологически верифицированная антибактериальная терапия с целевым контролем (разрешение воспаления ~60–70% случаев), гормональная стимуляция пролиферации (достижение 8–10 мм примерно у 50% пациенток), гистероскопическая коррекция внутриматочных причин, а также точечная иммуномодуляция и адьюванты в резистентных ситуациях. Приоритизация диагностической точности (включая гистероскопию и морфологию) и интеграция биомаркёров рецептивности могут повысить вероятность успешной имплантации и снизить частоту ранних потерь в программах естественного зачатия и ВРТ [1–7].

Список литературы:

1. Cicinelli E., Resta L., Nicoletti R., et al. Chronic endometritis: A review of the literature. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2019;234:75–82.
2. Chen C., Song X., Wei W., et al. The impact of chronic endometritis on the endometrial immune environment. *Reproductive Sciences.* 2019;26(12):1594–1602.
3. Dobrokhotova Yu.E., Gankovskaya L.V., Borovkova E.I., et al. Modulation of local expression of innate immunity factors in patients with chronic endometritis and infertility. *Obstetrics and Gynecology.* 2019;5:125–132.
4. Yashchuk A.G., Maslennikov A.V., Davtova L.A., et al. Differentiated approach to the management of patients with thin endometrium syndrome. *Russian Bulletin of Obstetrician-Gynecologist.* 2019;19(2):52–56.
5. Di Spiezio Sardo A., Calagna G., Santangelo F., et al. The use of hysteroscopy for the diagnosis and treatment of intrauterine pathology. *Obstet Gynecol Clin North Am.* 2018;45(3):425–439.
6. Bosteels J., Weyers S., Puttemans P., et al. The role of hysteroscopy in infertility. *Cochrane Database Syst Rev.* 2015;(10):CD012855.
7. Martynov S.A., Adamyan L.V., Arakelyan A.S., et al. Possibilities of using platelet-rich autoplasm in the complex treatment of patients with intrauterine adhesions. *Gynecology.* 2021;23(3):250–254.
8. Zinovieva O.S., Motovilova T.M., Kachalina T.S., et al. The influence of combined placental therapy and infrared laser spectrum on hemodynamic disorders in hypoplastic endometrium. *Medical Almanac.* 2018;6(57):04–97.
9. Cunningham F.G., Leveno K.J., et al. *Williams Obstetrics.* 25th ed. McGraw-Hill Education; 2018.
10. Handa V.L., Van Le L., et al. *Te Linde's Operative Gynecology.* 12th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2019.
11. Elder K., Van den Bergh M., et al. *Troubleshooting and Problem-Solving in the IVF Laboratory.* Cambridge University Press; 2015.
12. Gardner D.K., Weissman A., eds. *Handbook of In Vitro Fertilization.* 4th ed. CRC Press; 2017.
13. Kurbaniyazova F. Z. Improving preparation for pregnancy in women with thin endometrium and current understanding of endometrial infertility // *Журнал гуманитарных и естественных наук.* – 2025. – №. 21 [2]. – С. 202-208.
14. Kurbaniyazova F. Z. Enhancing Endometrial Receptivity in Women with Thin Endometrium: Novel Approaches and Clinical Insights // *Progress of Science: Theory and Practice.* – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 179-184.
15. Kurbaniyazova F. Z. Clinical Approaches and Regenerative Therapies in Managing Thin Endometrium in Assisted Reproductive Technology: A Case Study // *Progress of Science: Theory and Practice.* – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 140-144.
16. Zafarjonovna K. F., Rakhimovna K. D. Effect of physiotherapy on the implantation potential of thin endometrium // *International Journal of Medical Sciences And Clinical Research.* – 2024. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.

Для цитирования: Курбаниязова Ф.З., Аскарлова З.З. Современные подходы к диагностике и коррекции тонкого эндометрия // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 5(19). – С. 1269–1271. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17491696>